

**ALALIYALI BOLALARDA UMUMIY MOTORIKANING O‘ZIGA XOS
XUSUSIYATLARINI ILMIY NAZARIY ASOSLARI**

Mamatkulova Lobar Tolibjonovna

Nizomiy nomidagi TDPU Logopediya kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051488>

Annotatsiya. Maqolada alaliyali bolalarda umumiy motorika rivojlanishini ilmiy-nazariy asoslari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: alaliya, umumiy motorika, harakat, korreksion ish, fazoviy mo‘ljal olish, harakatlar tempi, harakatlarda o‘zini-o‘zi boshqarish.

Mamlakatimiz yoshlariga erta ta‘lim-tarbiya berish mas‘uliyatini hozirda yurtimizda faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta‘lim tashkilotlari, umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘z zimmasiga olgan. Bolalar ta‘lim muassasasida o‘quv jarayoniga tayyorgarlik ko‘rishi, muvaffaqiyatli bilim olishi, atrofdagi dunyoni yaxshiroq tushunishi va bir qator o‘ziga xos ko‘nikmalarni shakllantirish uchun aqliy va jismoniy rivojlanishga erishishlari kerak. Bolalardagi nutq nuqsonlari faqatgina nutqiy komponentlariga ta‘sir ko‘rsatibgina qolmay, balki nutqiy bo‘lmagan buzilishlarga ham sabab bo‘ladi. Sistemali nutq buzilishlaridan biri bo‘lgan alaliya nutq kamchiligida ham bolalarda har tomonlama ya‘ni nutqiy, psixologik, fiziologik jihatdan turli kamchiliklar kuzatiladi. Shulardan aynan umumiy motorika ko‘rsatkichlari maktabgacha yoshdagi va maktab yoshidagi bolalarning fiziologik rivojlanishning asosiy natijalaridan biri bo‘lib, mashg‘ulotlarga muvaffaqiyatli moslashishning kalitidir.

E.N.Vavilova, N.A.Notkina, M.A.Pravdova, Y.K.Chernishenko, V.I.Usakova so‘zlariga ko‘ra, katta va kichik maktabgacha alaliyali bolalarning 30-40% gacha motor rivojlanishining past darajasiga ega va shuning uchun bu bolalarda umumiy harakat kechikishi kuzatilmoqda.

Hozirda psixologlar, o‘qituvchilar, logopedlar va shifokorlar alaliya nutq nuqsoniga ega bolalar uchun umumiy bo‘lgan belgini ta‘kidlaydilar ya‘ni bu - bolalarning motor faolligining pasayishi. Bu ko‘rsatkichning pasayishi esa o‘z navbatida harakatlarning yo‘qolishi, sog‘ligini yomonlashuviga, umumiy rivojlanishini va aqliy bilimni pasayishiga olib kelishi mumkin.

Maktabgacha ta‘lim muassasalarida bolalarni tarbiyalash va o‘qitish dasturida bolaning salomatligi va har tomonlama rivojlanishi masalasi birinchi o‘rinda turishi bejiz emas. Umumiy motorika va mayda qo‘l motorikasining harakati har tomonlama rivojlanishini o‘z navbatida intellektual, hissiy va boshqa sohalarini rivojlantirishning asosiy sharti hamda rag‘batlantiruvchi omili bo‘lib xizmat qiladi. Bola uchun umumiy motorika ko‘rsatkichlari muhim ahamiyatga ega bo‘lib, uning fiziologik fazilatlarini ochib beradi, bu bolalarni yangi ijtimoiy muhitga kirib borish uchun eng muhim xususiyatlardan biridir.

L.I. Bojovich, L.A.Venger, N.I.Gutkina, V.A.Ivannikova, E.O.Smironova fikriga ko‘ra, agar bolalarda umumiy motorika sohasi shakllanmagan bo‘lsa, bolada nutqiy jarayoni ham to‘liq tarzda amalga oshmaydi. Bu esa xulq-atvorning impulsiv shaklida, ta‘lim jarayonidagi qiyinchiliklarga adekvat javob bera olmaslik, kattalarni tinglash va tushunish qobiliyatining buzilishida namoyon bo‘lishi mumkin deya ta‘kidlab o‘tadi.

L.I.Bojovich alaliya nutq nuqsoniga ega bolalarda belgilarini o‘rganishda motor komponent ko‘rsatkichlari jarayoniga va sifatiga e‘tibor qaratishini bevosita ta‘kidladi. Harakat jarayoni samarali bo‘lishi uchun bola o‘z faoliyatini o‘zi baholay olishi qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak deb ta‘kidlaydi.

Bolalarning jismoniy va psixologik tayyorgarligidan tashqari, o‘rganish uchun maxsus tayyorgarlik kerak. S.A.Kozlova o‘z asarlarida maktabgacha yoshdagi alaliyali bolalarni nutqiy jihatlarini rivojlantirish uchun umumiy va mayda qo‘l motorikasi ustida ishlash kerakligini ta’kidlaydi, bu albatta maxsus tayyorgarlikni o‘z ichiga oladi.

R.E.Levina, L.F.Spirova, G.E.Chirkina kabi olimlar o‘zlarining ilmiy ishlarida maktabgacha yoshdagi alaliyali bolalar nutqining rivojlanishi va ularning motor qobiliyati o‘rtasidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqlikka e’tibor berishadi, bu esa jismoniy mezon sifatida nutq tayyorgarligini sifatli bo‘lishini taqazo etadi.

Umumiy motorika alaliyali bolalar nutqini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu bolalarning axborotni tushunishi, uning ketma-ketligini aniqlash, o‘z harakatlarini og‘zaki aniqlash qobiliyati, axborot, kognitiv, nazorat qiluvchi til funksiyalarini o‘zlashtirish kabi nutq qobiliyatlarini shakllantirishda namoyon bo‘ladi.

V.K.Orfinskaya o‘z asarlarida alaliya nutq nuqsoniga ega bolalarni kelajakdagi korreksion ishini ta’minlash uchun bolalarning barcha motor belgilarini aniq yo‘naltirilgan tarzda rivojlantirish zarur deb keltirib o‘tadi.

Psixofiziologik yondashuv pozitsiyasidan (A.A.Leontev, I.M.Rumyanseva, N.I.Jinkin va boshqalar) motor funksiya mexanizmlari nutq mexanizmlariga asoslangan bo‘lib, harakatlar algoritmini o‘zlashtirishda noverbal komponentlarning asosiy ahamiyatini tasdiqlaydi. Ma’lum harakatlarni shakllantirishda bir-biriga bog‘langan barcha analizatorlar ishtirok etadi. Bunda fazoviy mo‘ljallash olish, ritm kombinatsiyalarining to‘g‘riligini nazorat qilish muhim rol o‘ynaydi.

Somatik va terapevtik yondashuvlar tarafdorlari bo‘lmish N.A.Cheveleva, L.E.Jurova, T.B.Filicheva, V.I.Kapinos va boshqalar nutq jarayonlari bilan aniq motor harakatlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni qayd etadi.

V.M.Bextereva, A.N.Leontev, A.R.Luriya, P.K.Anoxin, I.M.Sechenov, I. P. Pavlov kabi olimlar va amaliyotchilar qo‘l va tananing umumiy manipulyatsiyasining oliy asabi tizimi faoliyat funksiyalariga, nutqning rivojlanishiga ta’sirini isbotladilar. Binobarin, rivojlantiruvchi ish harakatdan fikrlashga yo‘naltirilishi kerak, aksincha emas deya ta’kidlab o‘tiladi.

R.E.Levinaning tadqiqot ishlarida va ilmiy-tadqiqot instituti qoshidagi logopediya laboratoriyasining boshqa xodimlari tomonidan shu narsa aniqlandiki, umumiy qabul qilingan metodologiya bo‘yicha harakatlar ketma-ketligini o‘rganadigan alaliyali bolalar harakatlarni birlashtirishni o‘zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishlarini ta’kidladilar, bu esa kelajakda bolaning nutqiga, ta’lim jarayoniga, ko‘plab xatolar bilan sekin o‘qish va o‘qiganlarini noto‘g‘ri tushunishga olib keladi.

Alaliyali bolalarda umumiy motorika xususiyatlari hamda uning muammoli vaziyatlarini A.N.Leontev, G.A.Volkova, N.I.Traugott kabi bir necha rus olimlari o‘rganib chiqishgan.

G.A.Volkovaning “Logopedik ritmika” asarida yozilishi bo‘yicha alaliyali bolalarda piramidal yetishmovchilik alomatlarini sifatida yurishning buzilishi, qaddini tik tutmasklik, o‘ng qo‘lning zaifligi (ya’ni ko‘p bolalar ovqatlanayotganda, o‘ynaganda, rasm chizishda chap qo‘llaridan foydalanish) kuzatiladi. Koptok bilan bog‘liq bo‘lgan jarayonlarda ham chap oyoqda koptok uzatadi, chap oyog‘ida sakraydi va koptokni chap oyoq bilan suradi.

Ko‘pincha alaliya nutq nuqsoniga ega farzandlarning ota-onasi farzandini “kasal” deb bilishadi va uning harakatini cheklashni boshlaydilar. Bu esa katta xato hisoblanadi. Alaliya nutq nuqsoniga ega bolalar boshqa bolalarga qaraganda umumiy motorika ko‘nikmalarini rivojlantirishni alohida talab qiladi. Chunki alaliya bilan og‘rigan bolalar uchun umumiy

motorika ko‘nikmalarini rivojlantirish miya yarim sharlarida o‘zaro nerv bog‘lanishlarini yaxshilaydi. O‘yin va harakatda ikki qo‘l hamda ikki oyoqdan foydalanish shart. Sababi, aynan shu jarayonda keyin ikkala miya yarimsharlari baravariga ishlay boshlaydi va miya yarimsharlardagi zonalar o‘zaro aloqaga kirishadi. Bu esa o‘z navbatida bolalarda nutq nuqsonlarining bartaraf etilishiga sabab bo‘ladi

Bolaning umumiy motorikasini rivojlantirishning eng muhim mezonlari bu- “Gavda harakati”, “Qo‘l va oyoqlarning o‘zaro mutanosibliigi”, “Mushaklar tonusi”, “Vazifalarni bajarish tempi” hamda “Aniqlik va faollik” hisoblanadi. Alaliya nutq nuqsoniga ega bolalarning umumiy motorikasini rivojlantirish uchun ishlash tizimi harakatlarning dinamik koordinatsiyalari, fazoviy mo‘ljal olish qobiliyati, harakatlar tempi, harakatlarda o‘zini-o‘zi boshqara olish qobiliyati va harakatli xotira xususiyatlari shakllantirishni o‘z ichiga oladi. Ushbu yo‘nalishdagi mashg‘ulotlar logopedik guruhlarida maxsus dasturlar doirasida amalga oshiriladi. Alaliyali bolalarda umumiy motorikasini rivojlantirishga qaratilgan mashg‘ulotlarni boshlashning eng samarali davri bolalar rivojlanishining 4-5 yoshiga to‘g‘ri keladi. Sababi aynan bu davr “motorik iqtidor” davri hisoblanib, bolalarda nuqtning barcha maqsadga yo‘naltirilgan harakatlarning rivojlanish asosi sifatida namoyon bo‘ladi.

Alaliyali bolalarda umumiy motorikasini rivojlantirish kompleks yondashgan usullardan tashkil topgan. Bunda sport anjomlari, kichik buyumlar, barmoqlar massaji, o‘yin va qo‘lni yozishga tayyorlash uchun maxsus mashqlar yordamida harakatli o‘yinlar, shuningdek, dam olish mashqlari to‘plamiga asoslangan bo‘lib, ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- mushaklar tonusini normallashtirish va relaksatsiya mashqlari;
- harakatli o‘yinlar;
- fazoviy mo‘ljal olish mashqlari;
- sport anjomlari (lentalar, to‘plar, katta tugmalar, qog‘oz, qum, toshlar, dantellar) va kichik buyumlar (urug‘lar, boncuklar, katta tugmalar, qog‘oz, qum, toshlar, gantellar va boshqalar) yordamida o‘yin harakatlari va mashqlar;
- dinamik va statik koordinatsiya mashqlardir.

Yuqoridagi bayon qilinganlar asosida shuni aytish mumkinki, u yoki bu darajadagi nutq buzilishlari bola shaxsining shakllanishiga va fiziologik rivojlanishiga salbiy ta‘sir etishi mumkin. Bolalarda umumiy motorikasidagi asosiy va hayotiy zarur harakatlar: piyoda yurish, yugurish, sakrash, osilish, tortilish, uloqtirish, muvozanat saqlash va shu kabilar bolaning har tomonlama rivojlanishida asosiy manba hisoblanadi. Xususan, alaliyali bolalarda jismoniy mashqlardan: tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, mushaklarni puxtalash bilan birga, yurak-qon tomir, nafas olish va asab tizimlarini ham mustahkamlaydi. Alaliyali bolalarning fiziologik, psixologik jihatdan o‘qishga, maktabga tayyorgarligi darajasi asosiy harakatlarga va harakat tajribasiga bog‘liq bo‘ladi.

Alaliyali bolalarning kundalik hayotdagi harakat faoliyatini to‘g‘ri tashkil etish bolaning sog‘lom jismoniy holati va kun davomidagi psixikasi uchun zarur harakat rejimini bajarilishini ta‘minlaydi. Bir tomondan muayyan aqliy kuchni va ikkinchi tomondan aktiv dam olishni talab qiluvchi turli xarakterdagi bolalar faoliyatini maqsadga muvofiq almashtirib turish nerv tizimi charchashining oldini olishni, bolada xushchaqchaq kayfiyat va organizmning optimal ish qobiliyatini saqlab turishni ko‘zda tutadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 28-yanvar kuni “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-60-son Farmoni.
2. Ayupova.M.Y “Logopediya” Toshkent -O‘zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2019 yil
3. Архипова, Е. Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста – М. : АСТ : Астрель, 2007. – 224 с.
4. Ayupova, Mukarram, and Aziza Jumabayeva. "Pedagogical and psychological characteristics of speechimpaired children in preschool education." *Science and Education* 2.5 (2021): 544-549.
5. Ayupova, Mukarram Yu. "Speech Preparation of Preschool Children with Speech Deficiency for School Education." *Journal of Pharmaceutical Negative Results* (2022): 2345-2353.
6. Mamatkulova, L. T. (2022). Using computer technology in overcoming the written speech defects in children with mental retardation. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(8), 1-4.